

MA`NAVIY BARKAMOL YOSHLAR - YANGI O`ZBEKISTON BUNYODKORI

Radjabov Umed Farmonkulovich

O`zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11562459>

Annostatsiya. Buyuk ajdodlarimiz ma`naviy-ruhiy kamolotga erishishni, doimo hushyor yashashni, Vatan, el yurt sha`ni, tinchligi uchun hatto jon fido etishni hayotining mazmuni deb bilgan. Avlodlarini ham ana shu ezgu amallar ruhida tarbiyalashga intilgan. Farzandlarga mehr oqibat va insoniylik tuyg`ularini ona qornidanoq singdirilgan.

Kalit so`zlar: ma`naviyat, ma`rifat, mafkura, barkamollik, tarbiya.

Аннотация. Наши великие предки считали смыслом своей жизни достичь духовно и просветительного совершенства, жить всегда зорко, жертвовать своей жизнью ради чести и мира страны. Он старался воспитать своих потомков в духе этих добрых дел. Чувства любви и человечности детям прививаются еще с утробы матери.

Ключевые слова: духовность, просвещение, идеология, совершенство, образование.

Yosh avlodni jismonan baquvvat, ma`naviy yetuk qilib tarbiyalashda ma`naviyat, ma`rifat va mafkuraning ta`siri beqiyosdir. Zero, barkamol avlod tarbiyasida, yoshlarning o`zligini anglashda, davlat va jamiyat, xalq va oila uchun munosib farzand bo`lishlarida ma`naviyat katta kuch sifatida o`z ta`sirini o`tkazadi. Chunki ma`naviy ta`sir orqali inson xulq-atvoridagi axloq-odob, huquq, nafosat, mehr-muhabbat, muomala madaniyati, ma`s`uliyat, daxldorlik, oliyjanoblik, kabi fazilatlarini qamrab oladi. Jaloliddin Rumiy hazratlari bayon qilganidek: “Hayotda muvafaqqiyatga erishish uchun uch narsa kerak: diqqat, intizom, va harakat”. Mana shu qonuniyatlarga amal qilagan yosh avlodlarimiz vakillari ma`naviy barkamol va kelajagimiz bunyodkorlari bo`lib yetishiga shubha yo`qdir.

Buyuk ajdodlarimiz ma`naviy-ruhiy kamolotga erishishni, doimo hushyor yashashni, Vatan, el yurt sha`ni, tinchligi uchun hatto jon fido etishni hayotining mazmuni deb bilgan. Avlodlarini ham ana shu ezgu amallar ruhida tarbiyalashga intilgan. Farzandlarga mehr-oqibat va insoniylik tuyg`ularini ona qornidanoq singdirilgan.

Biroq bugungi globallashuv davrida yoshlar xulq-atvorining izdan chiqish hollari kuzatilmoqda. Chunki mafkuraviy ziddiyatlar avj olgan bugungi tahlikaviy davrda internet va ijtimoiy tarmoqlarning yoshlar ongini zaharlashi tobora kuchaymoqda. Afsuslanarlisi, buning natijasida ayrim yoshlar orasida ommaviy madaniyatga ergashish, axloqsizlik, jinoyat yo`liga kirish, kashandalik, giyohvandlik, spirtli ichimlikka ruju qo`yish, milliy va diniy qadriyatlarga hurmatsizlik kabi bir qator ijtimoiy illatlar kuzatilmoqda. Bunday illatlarga qarshi kurashish, ayniqsa, o`z kelayotgan yosh avlodni tashqi tahdidlar ta`siridan asrab avaylash har qachongidan ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Mana shu xavf-xatar va ko`zga ko`rinmas kuch jamiyatning ildizini qo`porib yuborishi to`g`risida birinchi prezidentimiz shunday takidlagan: “Binobarin ma`naviyatga qaratilgan har qanday tahdid o`z-o`zidan mamlakat xavfsizligini, uning milliy manfaatlarini, sog`lom avlod kelajagini ta`minlash yo`lidagi jiddiy xatarlardan biriga aylanishi va oxir oqibatda jamiyatni inqirozga olib kelishi mumkim.”

Shu nuqtai nazardan mamlakatimizda yoshlar siyosati davlat siyosati darajasigacha qo`yilmoqda. Jumladan, yurtimizda ijtimoiy-ma`naviy muhitni sog`lomlashtirish, yoshlarni Vatanga sadoqat, ota-onaga hurmat ruhida, milliy va diniy qadriyatlarimizni hamohang tarzda

tarbiya topishlarini ta'minlanishga alohida e'tibor qaratilib, tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Zero, zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega, intellektual salohiyatli, mamlakatning munosib kelajagi uchun javobgarlikni o'z zimmasiga ola biladigan barkamol, maqsadga intiluvchan va serg'ayrat yoshlarni tarbiyalash bugunning eng muhim vazifalaridan biridir.

Yoshlar siyosati bo'yicha mamlakatimizda birinchi bor o'tkazilgan O'zbekiston yoshlari forumida davlatimiz rahbari shaxsan o'zi ishtirok etib, ertangi kun egalari bilan dildan qilingan suhbatida yana bir bor Uchinchi Renessans, buyuk ajdodlarimizga munosib avlod bo'lish haqida fikr bildirar ekan, "Biz oila, maktabgacha ta'lim, maktab va oliy ta'limni hamda ilmiy –madaniy dargohlarni bo'lg'usi Renessanslarning eng muhim bo'g'inlari deb hisoblaymiz" deb takidlagan.

Darhaqiqat, buyuk tariximizga nazar solar ekanmiz, Renessans ikki davrda bo'lib, ilm-fanda ulkan kashfiyotlar, ulkan cho'qqiga ko'tarilgan. Buyuk bobokalonlarimiz yozgan asarlardan Yevropaning nufuzli oliygohlarida o'quv qo'llanmasi sifatida foydalanib kelinmoqda. Mazkur asarlar Yevropada ko'plab fanlar rivojiga xizmat qilgan, keyinchalik esa katta kashfiyotlarga asos bo'lgan. Mamlakatimiz rahbari shuning uchun ham yoshlarimizni qo'llab quvvatlab, ularni ajdodlarimizga munosib avlod bo'lishlarini, rivojlangan davlat yoshlaridan har sohada ortda qolmasliklari yurtimiz taraqqiyoti yo'lida safarbar etishlarini, ilmiy salohiyati rivojida yuqori pog'onalarga ko'tarilib vatanimiz rivoji yo'lida safarbar etishlarini so'ramoqda. Bu yo'lda qanday shart-sharoit va imkoniyat bo'lsa, barchasini muhayo etib berilishi ta'kidlagan edi.

Darhaqiqat, mamlakatimizda yoshlar masalasida ko'plab hayrli ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Avvalo yoshlarni ma'nan yetuk va jismonan sog'lom bo'lib kamol topishida, ijtimoiy qo'llab quvvatlash borasida „Harakatlar strategiyasi“ loyihasi amaliyotga joriy qilinib salmoqli natijalarga erishildi. Dasturni amalda yanada mustahkamlash maqsadida "Taraqqiyot strategiyasi" asosida har yili qabul qilinayotgan Davlat dasturlarida yoshlar manfaatlarini ta'minlash, ular uchun munosib shart-sharoitni yaratish, ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan ko'plab chora- tadbirlar ilgari surilayotganligini monitoring qilib kelinayotganini misol qilish mumkin.

Yoshlarni ma'naviy, axloqiy va jismoniy sog'lom qilib tarbiyalashda sportga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan yoshlar jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug'ullanishi uchun shart-sharoitlar yaratish ular o'rtasida sog'lom turmush tarzini shakllantirish bo'yicha qator chora-tadbirlar amaliyotga tadbir etilmoqda. Jumladan, O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetida yil davomida talabalar, qolaversa, professor-o'qituvchilar va xodimlar o'rtasida sport o'yinlari, turli to'garaklar yo'lga qo'yilgan. Talabalar "Besh tashabbus", "Talabalar ligasi" loyihasi doirasida sport o'yinlari, "Yangi nafas" kabi yugurish marafonlarida faol ishtirok etishdi.

Yil davomida talabalar bo'sh vaqtini mazmunli tashkillash va ruhiy ko'maklashish maqsadida xalqaro arenalarda g'alaba qozongan sport ustalari bilan uchrashuvlar tashkil etilib kelinmoqda. Bu uchrashuvlar orqali talabalarda sportga bo'lgan qiziqish va muvafaqqiyat qozonishda insondan harakat, qat'iyat va ishonch orqali amalga oshishi anglab yetildi.

"14-yanvar Vatan himoyachilari" kuni munosabati bilan "Xalq va armiya - bir tanu, bir jon!" shiori ostida harbiy vatanparvarlik tadbiri bo'lib o'tdi. Tadbirda harbiy orkestr tomonidan yangragan kuy-qo'shiqlar qalblarda vatanparvarlik tuyg'usini uyg'otdi. Harbiy xizmat itlari va otlar har bir sinovda o'z egalariga ergashgan holda kuch va sadoqatni ko'rsatishdi. Tadbir ishtirokchilari harbiy jang san'atiga guvoh bo'lishdi. Osmonga ko'tarilgan erkinlik va imkoniyat ramzi havo shari alohida ko'tarinki ruh bag'ishladi. Tadbir davomida Harbiy jurnalistika yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar hamda shu sohaga qiziquvchi talaba-yoshlar uchun "Merganlik klub"i

binosining ochilishi bo‘lib o‘tdi. Mazkur klubga a‘zo talabalar har haftada mashg‘ulotga kelib ishtirok etmoqdalar.

Sog‘lom turmush tarzini yo‘lga qo‘yish targ‘iboti bo‘yicha universitetga biriktirilgan markaziy poliklinika shifokorlari bilan davra suhbatlari tashkillanmoqda. Ota-onasidan olisda bo‘lgan yotoqxonada istiqomat qilayotgan talabalarga meditsina tekshirvlari tashkil qilinib kelinmoqda.

Xulosa o‘rnida shuni aytish joyizki, xalq - ulug‘ va sharafli yo‘ldan ulkan karvon kabidir. Karvon maqsadli harakat qilib bir yoqadan bosh chiqarsagina manzilga omon borishi mumkin. Shu karvon yo‘lida barchamiz yosh avlod tarbiyasiga mas‘ulligimizni oshirishimiz, ma‘naviy yetuk kadr bo‘lib kamol topishi va jismonan sog‘lom bo‘lishi uchun yanada amaldagi rejalarga mas‘ulligimizni oshirsakgina Yangi O‘zbekistonni bunyod qilishga ozgina bo‘lsa ham xissamizni qo‘shgan bo‘lamiz. Zero, insonning Vatan oldidagi burchi - eng oliy va sharafli burchlardan sanaladi.

REFERENCES

1. J.Rumiy Ma‘naviyat asoslari darslik 10-sinf 82-bet
2. Yuksak ma‘naviyat yengilmas kuch. I.A.Karimov.2015.12-bet
3. Renessans.uz
4. Ma‘naviy barkamol yoshlar kelajagimiz poydevori. Ruxshona Muslixiddinova
5. <https://suberleninka.ru>
6. president.uz